

II SIMPÓSIO

JURÍDICO DO SERTÃO:

Direito e sociedade em transformação

PATROCÍNIO:

APOIO:

II SIMPÓSIO

JURÍDICO DO SERTÃO:

Direito e sociedade em transformação

Comissão avaliadora e científica:

SILVIA CRISTINA CARVALHO SAMPAIO SANTANA
EDWARD ROBERT LOPES DE MOURA
MACELA NUNES LEAL
LAISA CRISTINA PIAULINO FERREIRA
ELTON COSTA

Comissão organizadora:

LAIS DE CÁSSIA DE SOUSA RODRIGUES
VITÓRIA THAYANE REIS DE CARVALHO
THALYS WELLINGTON LIMA ARAÚJO
MAXWELL BARROS VERAS DE ARAÚJO

ASPIRANTES
AJUSPI

Apresentação

É com imensa satisfação que apresentamos os anais eletrônicos do II Simpósio Jurídico do Sertão, fruto dos trabalhos realizados neste evento científico, que reuniu na CESVALE, nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, pesquisadores, profissionais e estudantes das mais diversas áreas do Direito e das Ciências Humanas, com o propósito de refletir sobre os desafios jurídicos e sociais que permeiam a realidade do Sertão brasileiro.

O II Simpósio Jurídico do Sertão foi idealizado e realizado por iniciativa da AJUSPI Aspirantes, em parceria com a AJUSPI, contando com a ativa participação de discentes da graduação e da pós-graduação, o que garantiu intensa troca de saberes e experiências entre diferentes níveis da formação acadêmica.

Registramos nossos sinceros agradecimentos aos Centros Acadêmicos, Ligas acadêmicas do Estado do Piauí e patrocinadores, cujo apoio foi fundamental para a concretização deste evento, possibilitando a criação de um espaço plural e qualificado de debates jurídicos e sociais.

Em sua segunda edição, o Simpósio reafirma seu compromisso em promover reflexões críticas sobre os desafios que permeiam o Sertão brasileiro, incentivando a produção e a difusão do conhecimento científico, bem como o fortalecimento do diálogo entre a academia, a sociedade civil e os profissionais do Direito. Trata-se de um marco para a consolidação de um espaço de discussão comprometido com a justiça social e a transformação da realidade regional.

SUMÁRIO:	PÁG.
PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS EXPANDIDOS	5
A FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NO TRIBUNAL DO JÚRI: O PAPEL DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS NA PERCEPÇÃO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, TENTADOS OU CONSUMADOS	6
DIREITOS HUMANOS E A CONCRETIZAÇÃO CONSTITUCIONAL: DESAFIOS PARA A PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS NO BRASIL	11
ENTRE A NORMA E A REALIDADE: O SISTEMA PRISIONAL COMO ESPAÇO DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS	16
ÉTICA E SEGURANÇA PÚBLICA: A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÕES RIGOROSAS SOBRE O USO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAIS EM SITUAÇÕES DE LAZER.	21
INCLUSÃO DIGITAL E O PAPEL DO PROGRAMA JUSTO ACESSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	24
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, BIG TECHS E MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS ELEITORAIS: A DEFESA POSSÍVEL DA DEMOCRACIA NOS ESTADOS NACIONAIS	28
O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS INQUÉRITOS CONTRA ATOS ATENTATÓRIOS À DEMOCRACIA	33
ENTRE ALGORITMOS E A AGENDA 2030: TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS EM DIREITO DIGITAL	37
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E A TRANSPARÊNCIA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DE CONFORMIDADE SOB A PERCEPÇÃO POPULAR NA CIDADE DE TERESINA-PI	41
CONSTRUINDO CAMINHOS: MULHERES, TRABALHO E EMPODERAMENTO	45

TRABALHOS PREMIADOS NO II Simpósio Jurídico do Sertão

1º LUGAR - RESUMO EXPANDIDO - MENÇÃO HONROSA

Titulo: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E A TRANSPARÊNCIA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DE CONFORMIDADE SOB A PERCEPÇÃO POPULAR NA CIDADE DE TERESINA-PI.

2º LUGAR - RESUMO EXPANDIDO - MENÇÃO HONROSA

Titulo: INCLUSÃO DIGITAL E O PAPEL DO PROGRAMA JUSTO ACESSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ.

3º LUGAR - RESUMO EXPANDIDO - MENÇÃO HONROSA

Titulo: O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS INQUÉRITOS CONTRA ATOS ATENTATÓRIOS À DEMOCRACIA.

A FORMAÇÃO DA OPINIÃO
PÚBLICA NO TRIBUNAL DO
JÚRI: O PAPEL DAS MÍDIAS
E REDES SOCIAIS NA
PERCEPÇÃO DE CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA,
TENTADOS OU
CONSUMADOS

A FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NO TRIBUNAL DO JÚRI: O PAPEL DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS NA PERCEPÇÃO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, TENTADOS OU CONSUMADOS

Francisco Felipe Machado de Araújo Costa. Graduando em Direito (Universidade Estadual do Piauí - UESPI)

Luiz Eduardo Martins da Fonseca. Graduando em Direito (Universidade Estadual do Piauí - UESPI)

RESUMO

O avanço dos meios de comunicação ao longo do século XX e, sobretudo, com a consolidação da televisão e das redes sociais no século XXI, transformou radicalmente a forma como crimes de grande repercussão são difundidos e interpretados pela sociedade. A exposição de fatos violentos, inicialmente utilizada como recurso de audiência, passou a exercer papel significativo na formação de opiniões públicas e na criação de julgamentos prévios, que frequentemente extrapolam a função informativa da mídia e repercutem no campo jurídico e político. Com a internet e as plataformas digitais, esse fenômeno alcançou novos patamares, caracterizados pela descentralização da produção de conteúdo, velocidade da circulação de informações e possibilidade de qualquer cidadão registrar e compartilhar crimes em tempo real. Essa dinâmica intensifica a visibilidade de casos marcantes, promove debates instantâneos e amplia o poder de mobilização social, mas também gera pré-julgamentos que podem interferir na imparcialidade exigida pelo sistema de justiça.

No âmbito do Tribunal do Júri, a questão ganha especial relevância, pois os jurados, sendo cidadãos comuns, não estão imunes às influências da mídia. A criação de narrativas sensacionalistas e a comoção pública gerada pela divulgação massiva de crimes podem comprometer o devido processo legal, moldando um ambiente em que os julgamentos são permeados por pressões externas e percepções emocionais. Assim, o presente estudo busca analisar como a mídia e as redes sociais moldam a percepção social sobre crimes contra a vida, tentados ou consumados, e realizados com alto grau de perversidade e de que maneira tal processo pode impactar o comportamento e as decisões de jurados. A pesquisa pretende contribuir para a reflexão acadêmica sobre a relação entre comunicação, opinião pública e direito penal, discutindo os desafios

impostos ao ideal de justiça em sociedades cada vez mais mediadas pela informação digital.

PALAVRAS - CHAVE

Mídia. Crimes contra a vida. Tribunal do Júri.

PROBLEMA DE PESQUISA

Os meios de comunicação, especialmente a televisão e as redes sociais, exercem influência significativa sobre a construção de narrativas sociais em torno de crimes de grande repercussão. Essa exposição midiática gera não apenas informação, mas também mobiliza emoções, desperta reações coletivas e contribui para a formação de julgamentos prévios. Diante disso, coloca-se a seguinte questão: **até que ponto a difusão sensacionalista pela mídia e pelas redes sociais de crimes contra vida, tentados ou consumados, pode comprometer a imparcialidade e a autonomia decisória de cidadãos convocados a atuar como jurados no Tribunal do Júri?** Considerando que o júri é formado por indivíduos oriundos da sociedade, que inevitavelmente são impactados por essas informações, surge a preocupação quanto à efetividade do devido processo legal, à preservação da presunção de inocência e à realização de julgamentos justos. O problema de pesquisa, portanto, centra-se na análise da relação entre mídia, opinião pública e sistema de justiça, buscando compreender como os pré-julgamentos sociais podem afetar a legitimidade e a confiabilidade das decisões no Tribunal do Júri.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar a influência da mídia e das redes sociais na construção da percepção social acerca de crimes contra vida, tentados ou consumados e investigar de que forma esse processo pode afetar a atuação dos jurados no Tribunal do Júri. Pretende-se compreender de que maneira a exposição midiática, marcada por narrativas sensacionalistas, pelo apelo emocional e pela circulação instantânea de informações, contribui para a formação de pré-julgamentos capazes de comprometer a imparcialidade exigida no julgamento popular. Busca-se, ainda, avaliar a compatibilidade entre esse cenário e os princípios constitucionais do devido processo

legal e da presunção de inocência, bem como refletir sobre os riscos e desafios que emergem para a efetivação da justiça penal em sociedades altamente mediatizadas.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa adota abordagem qualitativa, de caráter descritivo e analítico, com base em revisão bibliográfica e documental. Serão consultadas obras de referência no campo do Direito Penal e do Direito Processual Penal, além de artigos científicos e trabalhos acadêmicos que abordem a relação entre mídia, opinião pública e sistema de justiça. Também foram examinados casos de grande repercussão nacional em que a cobertura midiática tenha exercido influência perceptível sobre a sociedade e, possivelmente, sobre os rumos processuais, como forma de exemplificar a problemática em estudo. O método de análise privilegiará a interdisciplinaridade, considerando aportes teóricos das Ciências Jurídicas, da Sociologia e da Comunicação, a fim de compreender o fenômeno em sua complexidade. O recorte principal volta-se à análise do impacto midiático sobre os jurados do Tribunal do Júri, buscando identificar as tensões entre a pressão social e a garantia de um julgamento imparcial.

CONCLUSÃO

A análise proposta evidencia que a mídia, em suas diferentes fases históricas — da televisão tradicional às redes sociais digitais —, exerce papel determinante na construção de percepções sociais sobre crimes de grande repercussão. Ao transformar casos criminais em narrativas de consumo coletivo, os meios de comunicação ampliam a visibilidade dos fatos, mas também potencializam o risco de julgamentos precipitados e da formação de consensos sociais pouco compatíveis com a imparcialidade exigida pelo sistema de justiça. No âmbito do Tribunal do Júri, tal influência adquire relevância especial, já que os jurados são cidadãos comuns e, portanto, mais suscetíveis às pressões e pré-julgamentos midiáticos.

Verifica-se que, se por um lado a democratização da informação contribui para o debate público e fortalece a consciência social, por outro, pode fragilizar garantias fundamentais como a presunção de inocência e o devido processo legal. Desse modo, é necessário refletir sobre mecanismos capazes de conciliar a liberdade de imprensa com

a proteção à justiça imparcial, de modo a assegurar que a formação da decisão no júri popular não se contamine por influências externas. Conclui-se, portanto, que a tensão entre mídia, opinião pública e sistema penal representa um dos maiores desafios contemporâneos à efetividade do ideal de justiça.

REFERENCIAIS

ACQUA, Andressa Guimarães Colucci Dall; BELONI, Rodrigo. A influência da mídia no Tribunal do Júri. **TCC-Direito**, 2015.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Processo Penal**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MENDONÇA, Fernanda Graebin. A má influência da mídia nas decisões pelo tribunal do júri. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE: MÍDIAS E DIREITOS DA SOCIEDADE EM REDE, 2., 2013. **Anais...** Santa Maria: UFSM, 2013. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-6.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PEREIRA NETO, Luiz Fernando. O princípio do estado de inocência e a sua violação pela mídia. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2., 2011. **Anais [do] Congresso Internacional de Ciências Criminais**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. p. 1-13. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/cienciascriminais/edicao2/Luiz_Fernando.pdf. Acesso em: 20 ago. 2025.

DIREITOS HUMANOS E
A CONCRETIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL:
DESAFIOS PARA A
PROTEÇÃO DOS
VULNERÁVEIS NO
BRASIL

DIREITOS HUMANOS E A CONCRETIZAÇÃO CONSTITUCIONAL: DESAFIOS PARA A PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS NO BRASIL

Geórgia Karyne Pereira da Silva (AFYA UNINOVAFAPI) ¹

RESUMO: Os direitos humanos constituem base para uma vida digna, sendo inerentes a todos os indivíduos pelo simples fato de existirem. Alinhados às garantias previstas na Constituição Federal, tais direitos asseguram condições básicas para que cada pessoa viva com dignidade, sem necessidade de submeter-se a péssimas condições para manter a própria existência. Entretanto, observa-se que esses mecanismos de proteção permanecem negligenciados, debilitando a concretização constitucional. Tal situação despreza que a dignidade da pessoa humana constitui um dos pilares da República Federativa do Brasil, conforme previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Nessa conjuntura, há avanços normativos e tecnológicos que favorecem a comunicação e o acesso à informação. Apesar disso, a exclusão dos mais vulneráveis ainda persiste, revelando déficits em âmbito nacional e internacional. No contexto brasileiro, a propagação da cultura dos direitos humanos enfrenta entraves significativos, tais como instabilidades institucionais, turbulências políticas e crises em diversos âmbitos. Embora existam garantias formais, o cumprimento desses direitos revela-se como obstáculo persistente, exigindo ações institucionais mais amplas e um trabalho constante para suprir lacunas ainda presentes. É imperativo refletir sobre estratégias que promovam a efetiva concretização dos direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer e segurança para toda a população, conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Essas estratégias buscam asseverar, por exemplo, que crianças não precisem trabalhar para auxiliar no sustento familiar, que tenham acesso prioritário à educação e que os pais disponham de trabalho digno, livre de exploração. Além disso, os desafios começam na organização pública, que falha em fornecer proteção e qualidade de vida aos mais vulneráveis. Esses entraves institucionais geram consequências frequentemente irreparáveis, como trabalho infantil, populações em extrema pobreza em regiões de difícil acesso para profissionais de saúde, violência contra mulheres, marginalização de minorias, entre outros. Mediante o exposto, este artigo propõe análises quanto à realidade dos direitos humanos no Brasil e do confronto entre o dever-ser constitucional e a eficácia prática desses direitos. Ao longo dessa discussão, busca-se enfatizar que o clamor pela efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo dos mais vulneráveis, não pode ser relegado a segundo plano, devendo ser atendido como condição imprescindível para assegurar a legitimidade do Estado Democrático de Direito e o pleno exercício da cidadania.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Concretização Constitucional. Vulnerabilidade.

PROBLEMA DA PESQUISA: Historicamente, a humanidade tem se empenhado na defesa de direitos e no combate a injustiças. Os esforços de precursores abriram caminho para o reconhecimento das garantias que atualmente desfrutamos, embora nem sempre inteiramente efetivas. Nesse contexto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, surgiu como resposta às desumanidades das grandes guerras, estabelecendo um padrão de dignidade para todos e reforçando a necessidade de combater desigualdades e vulnerabilidades, influenciando diversos países a adotarem sistemas de governo pautados na proteção dos direitos humanos. Como reflexo desses mecanismos, a Constituição Federal de 1988, inseriu princípios e garantias destinados a atender a todos, sem exceção. No entanto, permeia o questionamento sobre a efetividade dessas garantias diante dos desafios para a proteção dos grupos mais vulneráveis no Brasil, haja vista que a realidade de muitos ainda está distante do previsto legalmente. Consequentemente, o problema de pesquisa que guia este estudo consiste em detectar quais têm sido os principais entraves que impedem a execução efetiva dos direitos humanos garantidos pela Constituição Federal para populações vulneráveis no país, analisando as lacunas institucionais, sociais e econômicas que dificultam a concretização plena desses direitos.

OBJETIVOS: Levando em consideração o problema de pesquisa deste estudo, o objetivo não é resolver a problemática de imediato, tendo em vista as impossibilidades inerentes, mas fomentar a reflexão crítica do leitor. Busca-se, nesse sentido, identificar deficiências institucionais que constituem obstáculos à efetivação das garantias constitucionais, avaliar de que forma práticas sociais marcadas por preconceitos enraizados, bem como desigualdades raciais, sociais e econômicas, impactam esse avanço e incentivar um posicionamento nacional em favor de melhorias concretas. Ressalta-se que muitos temas ganham repercussão quando mobilizados pela sociedade, a qual dispõe de ferramentas poderosas de difusão de informação e transformação de realidades. Pretende-se, portanto, contribuir para a promoção de uma vida digna àqueles que permanecem à margem, cujas demandas têm sido constantemente negligenciadas. Ademais, esta pesquisa propõe recomendações que contribuam para a mitigação dos desafios presentes e para o fortalecimento da proteção de populações vulneráveis.

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo realizado no âmbito do Curso de Direito, utilizando o método hipotético – dedutivo, com pesquisa bibliográfica fundamentada no Direito Constitucional e nos Direitos Humanos, bem como em artigos científicos, legislações, reportagens e declarações pertinentes ao tema. A pesquisa em questão também assumiu um caráter qualitativo, exploratório e descritivo, visando ampliar o entendimento acerca dos desafios da efetivação dos direitos humanos, contribuindo para o debate científico.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: Segundo Otfried Hoffe, conforme a visão de Kant, os direitos humanos pertencem a todo ser humano, independentemente de circunstâncias pessoais, de constelações políticas ou condições históricas (Hoffe, 2005, p. 242). Assim, todos os indivíduos merecem tratamento digno, e qualquer violação a esse princípio contraria normas fundamentais presentes em instrumentos internacionais e nacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988. Cabe à população brasileira atuar de forma participativa para reduzir instabilidades que comprometem a democracia e o Estado de Direito. Embora a participação da sociedade seja imprescindível, a responsabilidade primordial recai sobre os órgãos públicos, que devem assegurar o cumprimento de suas atribuições. Conforme analisa Piccone (2023), comentarista do *Brookings Institute*, embora muitos líderes governamentais continuem a declarar seu compromisso com o respeito ao Estado de Direito como fundamento da paz e dos direitos humanos, na prática seu desempenho é marcado por resultados medíocres ou fracasso total. Como resultado, as pessoas estão perdendo a fé na política democrática e se voltando para alternativas autoritárias, ou simplesmente se desligando (Piccone, 2023). Portanto, observa-se que a mera existência formal dos direitos não assegura sua efetiva aplicação.

CONCLUSÃO: Conclui-se que a Constituição Federal de 1988 não carece de instrumentos normativos adicionais. Reconhecida mundialmente como uma das mais completas, a Carta Magna oferece bases firmes para o avanço de uma sociedade igualitária. Entretanto, persistem obstáculos que comprometem a efetiva implementação dos direitos assegurados, demonstrando um descompasso entre o que é garantido e o que se concretiza na realidade. Norberto Bobbio explica que uma norma pode ser legal, mas não necessariamente legítima. Segundo o doutrinador, estudar o entrave da justiça de uma norma jurídica requer o exame da sua aptidão para realizar as estimativas axiológicas de um corpo social, fazendo o mundo ideal e o mundo real se aproximarem (BOBBIO, 1999, p.20). Nesse sentido, embora a Constituição afirme plena igualdade, grande parte da população continua submetida a condições degradantes em virtude de desigualdades sociais, patrimoniais, raciais e regionais. A superação desses desafios depende da efetiva aplicação de normas existentes, muitas vezes estagnadas pela inércia estatal e pelo comodismo social, sustentados por preconceitos. A participação de todos, independentemente do impacto pessoal é imprescindível para transformar a promessa constitucional e internacional de direitos humanos em realidade, garantindo um país mais inclusivo e digno para todos.

REFERÊNCIAS:

BOBBIO, Norberto. **Teoria generale del derecho**. 3. Ed. Tradução de José Guerrero R. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis, 1999.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 1988.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 dez. 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 18 ago. 2025.

HOFFE, O. **Immanuel Kant** Tradução de Christian Viktor Hamm e Valério Rodhen. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

PICCONE, Ted. **A Crescente Crise do Estado de Direito**. 10 nov.2023. Disponível em: < <https://www.brookings.edu/articles/the-compounding-rule-of-law-crisis/>>. Acesso em: 18 ago. 2025.

ENTRE A NORMA E A REALIDADE: O SISTEMA PRISIONAL COMO ESPAÇO DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS

ENTRE A NORMA E A REALIDADE: O SISTEMA PRISIONAL COMO ESPAÇO DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS

Francisco Felipe Machado de Araújo Costa. Graduando em Direito (Universidade Estadual do Piauí - UESPI)

Luiz Eduardo Martins da Fonseca. Graduando em Direito (Universidade Estadual do Piauí - UESPI)

RESUMO

O sistema prisional brasileiro é um dos espaços em que mais se evidenciam as contradições entre os direitos assegurados pela Constituição Federal e a realidade concreta vivida pelos cidadãos. Embora os direitos fundamentais estejam positivados na ordem constitucional, especialmente no artigo 5º, a ineficiência estrutural e administrativa das instituições prisionais favorece a recorrente violação dessas garantias. A superlotação dos presídios, a precariedade das colônias penais, a demora na tramitação de processos judiciais e os erros originados ainda na fase investigativa constituem fatores que intensificam a fragilidade da efetivação da liberdade, da segurança e da dignidade dos encarcerados.

Nesse contexto, indivíduos sob custódia estatal se veem submetidos a condições degradantes, em desacordo com a garantia constitucional da integridade física e moral, configurando clara afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. O problema se agrava pela falta de políticas públicas eficazes e de investimentos adequados, o que revela um distanciamento entre o Estado Democrático de Direito e a concretização dos direitos que deveriam ser universalmente assegurados. Assim, analisar criticamente o sistema prisional como um espaço de negação de direitos fundamentais é essencial para compreender os limites do Estado na proteção de garantias mínimas, bem como para propor medidas que busquem mitigar essas violações e assegurar a efetividade das normas constitucionais.

PALAVRAS - CHAVE

Sistema prisional. Direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana.

PROBLEMA DE PESQUISA

A relevância desta pesquisa justifica-se pelo impacto social que as deficiências do sistema prisional exercem sobre a concretização dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. A prisão, enquanto medida de restrição à liberdade, não pode significar a suspensão de garantias básicas, como a dignidade, a integridade física e a igualdade. Contudo, a realidade demonstra que a superlotação, a morosidade judicial e a precariedade das condições estruturais dos estabelecimentos penais têm se convertido em fatores determinantes para a violação dessas garantias.

Diante desse cenário, emerge o questionamento sobre como tais falhas comprometem a legitimidade do Estado na proteção dos direitos humanos e em que medida é possível formular estratégias para minimizar os efeitos dessas violações. Refletir sobre essa problemática é fundamental não apenas para denunciar a distância entre a norma e a realidade, mas também para apontar alternativas viáveis que contribuam para a construção de um sistema prisional que respeite os preceitos constitucionais e promova a reintegração social dos indivíduos privados de liberdade.

OBJETIVO

O objetivo central desta pesquisa é analisar como o sistema prisional brasileiro, quando desprovido de estrutura adequada e de mecanismos de gestão eficazes, configura-se como um espaço de violação de direitos fundamentais, especialmente no que se refere às garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Busca-se compreender de que modo fatores como superlotação, erros processuais, demora no julgamento das ações penais e a precariedade estrutural dos estabelecimentos carcerários contribuem para a negação de direitos que deveriam ser preservados mesmo diante da restrição da liberdade.

Além disso, pretende-se examinar o papel do Estado e da sociedade na promoção de medidas capazes de mitigar tais falhas, assegurando que a pena privativa de liberdade não se converta em um instrumento de degradação humana. Nesse sentido, a pesquisa objetiva também refletir sobre a necessidade de implementação de políticas

públicas e práticas jurídicas voltadas à humanização do sistema penal, de forma a compatibilizar a aplicação da lei com os princípios constitucionais, contribuindo para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e para a efetividade das garantias individuais.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, pautada na análise normativa e documental. O primeiro eixo metodológico envolve o estudo da Constituição Federal, em especial o artigo 5º, que elenca os direitos fundamentais, e da Lei de Execução Penal, que regulamenta a aplicação das penas e estabelece parâmetros para a manutenção da dignidade dos apenados. Além da análise jurídica, o estudo contempla a consulta a doutrinas da área penal e constitucional, a fim de compreender os fundamentos teóricos da proteção dos direitos humanos no contexto prisional. O segundo eixo metodológico corresponde à análise de reportagens e materiais jornalísticos, que evidenciam de maneira prática as condições precárias do sistema prisional brasileiro, bem como documentários que abordam a realidade dos encarcerados e os desafios enfrentados pelo Estado. A pesquisa, assim, articula uma perspectiva jurídico-teórica com a observação da realidade concreta, permitindo uma análise crítica sobre a distância existente entre a norma e a prática social.

CONCLUSÃO

A análise realizada permite concluir que o sistema prisional brasileiro carece de reformas estruturais e administrativas profundas para que se torne compatível com os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito. A superlotação carcerária, a precariedade das condições físicas dos estabelecimentos, a demora judicial e os equívocos processuais comprometem diretamente a efetividade dos direitos fundamentais dos indivíduos encarcerados, configurando uma violação sistemática da dignidade humana nestes ambientes específicos.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível que o Estado adote medidas concretas para mitigar tais deficiências, por meio da ampliação de políticas públicas, da melhoria das estruturas prisionais, da adoção de penas alternativas e do fortalecimento

da Defensoria Pública como garantia do devido processo legal. A resolução dessas questões não se limita ao âmbito da execução penal, mas perpassa todo o sistema de justiça criminal, exigindo um esforço conjunto de diferentes áreas do Direito.

A construção de um sistema prisional mais justo, humanizado e eficiente é condição indispensável para assegurar a efetividade dos direitos assegurados pela Constituição Federal, reafirmando o compromisso do Estado com a dignidade da pessoa humana e com a consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática.

REFERÊNCIAS

BARCINSKI, Mariana; CÚNICO, Sabrina Daiana. Os efeitos (in) visibilizadores do cárcere: as contradições do sistema prisional. *Psicologia*, v. 28, n. 2, p. 63-70, 2014.

DAMAZIO, Daiane da Silva et al. O sistema prisional no Brasil: problemas e desafios para o Serviço Social. 2010.

PEREIRA, Luciano Meneguetti. O Estado de Coisas Inconstitucional e a violação dos direitos humanos no sistema prisional brasileiro. *Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos*, v. 5, n. 1, p. 167-190, 2017.

SILVA, Braiam Almeida da; ARAUJO, Deividi Moura; SANTOS, Márcio Guedes dos; PEREIRA, Fabio Roos; TEIXEIRA, Lisandro Peres; RODRIGUES, Ademir de Oliveira. AS MAZELAS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], p. 13–62, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/8694>. Acesso em: 19 ago. 2025.

ÉTICA E SEGURANÇA
PÚBLICA: A NECESSIDADE
DE REGULAMENTAÇÕES
RIGOROSAS SOBRE O USO
DE ARMA DE FOGO POR
POLICIAIS EM SITUAÇÕES
DE LAZER.

TÍTULO: ÉTICA E SEGURANÇA PÚBLICA: A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÕES RIGOROSAS SOBRE O USO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAIS EM SITUAÇÕES DE LAZER.

AUTORA: RANNA EVELLYN PEREIRA MONTEIRO

(CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO)

RESUMO

O porte de arma por policiais de folga é um tema complexo e representa uma lacuna normativa que gera sérios riscos à segurança pública. O trabalho analisa o impacto dessa indefinição legal, investigando como o consumo de álcool e a ausência de um protocolo de conduta fora do serviço podem levar a incidentes graves. A pesquisa, de natureza qualitativa, utiliza a revisão de literatura sobre ética policial e os efeitos psicofisiológicos do álcool, além da análise de estudos de caso emblemáticos, como os incidentes em Marília e Teresina. Os resultados demonstram que a irresponsabilidade individual de agentes de segurança em contextos de lazer compromete a credibilidade da instituição e a segurança da sociedade. Conclui-se que a criação de uma legislação específica e a adoção de medidas internas, como maior fiscalização e suporte psicológico, são imperativas para prevenir novas tragédias.

PALAVRAS-CHAVE: Porte de Arma; Polícia; Regulamentação; Álcool; Segurança Pública.

PROBLEMA DE PESQUISA

O problema da pesquisa é a lacuna legal e normativa em relação ao porte de arma por policiais em ambientes de lazer, especialmente quando associado ao consumo de álcool, que tem resultado em incidentes graves e fatais. A pesquisa busca responder como a ausência de regulamentações específicas sobre o porte de arma por policiais em situações de lazer impacta a segurança pública e a ética profissional.

OBJETIVOS

O objetivo principal é refletir sobre a necessidade de normas mais restritivas que regulem o porte de armas por policiais de folga. Os objetivos específicos incluem:

- Examinar a legislação brasileira sobre o porte de arma por policiais, identificando as lacunas existentes em momentos de lazer.
- Avaliar os impactos do consumo de álcool e discutir as consequências para a segurança pública.
- Propor medidas regulatórias que promovam uma conduta profissional ética e responsável.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo utiliza uma abordagem teórico-analítica, fundamentada em revisão bibliográfica e documental. A pesquisa examinou a legislação brasileira (como o Estatuto do Desarmamento) e estudos acadêmicos sobre ética e psicologia. Para sustentar a argumentação, foram analisados casos concretos noticiados na mídia, o que permitiu conectar a teoria com a prática

e demonstrar as consequências reais da lacuna normativa. A pesquisa tem natureza qualitativa.

CONCLUSÃO

O estudo demonstra que a lacuna na regulamentação do porte de arma por policiais fora de serviço é um sério risco. As evidências mostram que a irresponsabilidade individual de um policial de folga pode gerar uma crise de confiança na instituição policial como um todo. A necessidade de políticas públicas mais eficazes é fundamental para mitigar esses perigos. As propostas de regulamentação, que incluem alterações legislativas, maior fiscalização interna e aprimoramento do suporte psicológico, são as principais contribuições deste trabalho. O estudo oferece um guia prático para gestores e líderes que buscam proteger a sociedade e a própria integridade da polícia, reforçando a importância de uma conduta ética contínua, que transcenda o horário de serviço.

REFERÊNCIAS

- ALCOOLISMO: os malefícios ao sistema nervoso central e consequências sociais.
- G1. PM que atirou em público de rodeio em Marília estava alcoolizado, diz prefeito.
- G1 PI. PM que matou menina em Teresina é indiciado por homicídio doloso qualificado, diz delegada.
- PONTE JORNALISMO. Policial pode beber e entrar armado na balada? Veja o que a lei diz.
- RODRIGUES, Paulo Augusto Ferreira; GANDRA, Júlia da Silva. Psicologia e Polícia: um estudo da mente policial.

INCLUSÃO DIGITAL E O PAPEL DO PROGRAMA JUSTO ACESSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

INCLUSÃO DIGITAL E O PAPEL DO PROGRAMA JUSTO ACESSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Geovana Cosme Cardozo (UNIFACID WYDEN)
Ivana Cosme Cardozo (UESPI)
José Augusto Paz Ximenes Furtado (UNIFACID WYDEN)
Larissa Castanhêde do Lago (UNIFACID WYDEN)

RESUMO: A inclusão digital como instrumento de democratização da justiça constitui pauta central no Brasil contemporâneo, especialmente em Estados com grande extensão territorial e fortes desigualdades sociais, como o Piauí. Apesar de o acesso à Justiça ser direito fundamental assegurado constitucionalmente, sua concretização ainda enfrenta barreiras geográficas, sociais e culturais. O objetivo deste estudo foi analisar as principais ações divulgadas pelo portal eletrônico oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) voltadas para a inclusão digital e efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, entre os anos de 2024 e 2025. Avaliou-se os efeitos práticos do Programa Justo Acesso considerando o volume de atendimentos, os serviços ofertados (emissão de documentos, audiências virtuais, conciliações) e a expansão regional. A pesquisa adotou abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada na abordagem descritiva de documentos e reportagens sobre o tema em estudo. Organizou-se nas seguintes etapas principais: revisão bibliográfica de artigos científicos disponíveis em bases acadêmicas, documentos normativos; levantamento de notícias sobre o Programa Justo Acesso do TJPI entre 2024 e 2025 com uso do programa *Web Scraper*; análise de termos e conteúdos discursivos das reportagens através do *software IRAMUTEQ*. Os dados apontam avanços expressivos: mais de 244 mil atendimentos realizados até março de 2025 em 23 municípios, a inauguração da 25ª unidade em Currais em julho de 2025 e a instalação de pontos de atendimento em centros urbanos estratégicos. Esses resultados consolidam o Justo Acesso como política pública de interiorização da justiça e de ampliação da efetividade dos direitos fundamentais. Todavia, persistem entraves estruturais que exigem políticas integradas de tecnologia, educação digital e cooperação interinstitucional. Conclui-se que a experiência piauiense do Programa Justo Acesso desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) reflete a diretriz do Conselho Nacional de Justiça e da Lei Brasileira de Inclusão, demonstrando que a inclusão digital não é apenas recurso técnico, mas condição estratégica para universalizar a cidadania, fortalecer a dignidade humana e assegurar o acesso efetivo à justiça no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Justiça. Tecnologia.

PROBLEMA DA PESQUISA: O acesso à Justiça, embora garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, ainda enfrenta barreiras estruturais e sociais que comprometem sua efetividade, especialmente em regiões interioranas e periféricas do Estado do Piauí. A ausência de sedes de comarca em diversos municípios, somada à vulnerabilidade socioeconômica e ao analfabetismo digital, estão inseridas em cenários de exclusão e de dificuldades da universalização desse direito. Diante disso, surgem algumas questões: quais iniciativas e programas estão sendo desenvolvidos pelas Instituições que fazem parte do sistema jurídico brasileiro? Em que medida o portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) e o Programa Justo Acesso reduzem desigualdades e promovem inclusão digital como meio de efetivar esse direito?

OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi analisar as principais ações divulgadas pelo portal eletrônico oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) voltadas para a inclusão digital e efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, entre os anos de 2024 e 2025. Buscou-se avaliar os efeitos práticos do Programa Justo Acesso considerando o volume de atendimentos, os serviços ofertados e a expansão regional.

MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa foi caracterizada como qualitativa e exploratória, fundamentada na abordagem descritiva de documentos e reportagens sobre o tema em estudo (Cavalcante; Amorim, 2023). A primeira etapa envolveu revisão bibliográfica de artigos científicos disponíveis em bases como SciELO, EduCapes e outras plataformas acadêmicas. Também foram examinados documentos normativos, especialmente a Resolução nº 508/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que institui os Pontos de Inclusão Digital, e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). No campo empírico, foram analisadas publicações do portal eletrônico do TJPI entre 2024 e 2025, relacionadas à instalação de unidades do Programa Justo Acesso. No site oficial ([Tribunal de Justiça do Piauí | Poder Judiciário do Estado do Piauí](#)) digitou-se o termo “*Programa Justo Acesso*” no campo destinado à busca avançada, para seleção das notícias publicadas. Em seguida, utilizou-se o programa *Web Scraper* (<https://webscraper.io/>) para automatizar a extração das informações descritas nos títulos e conteúdos das reportagens. Por fim, utilizando o *software IRAMUTEQ*, realizou-se análises qualitativas para identificar os termos mais recorrentes nas notícias coletadas a fim de compreender o discurso e as ações contidas nas mesmas.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: A análise das publicações institucionais do TJPI entre 2024 e 2025 evidencia avanços significativos na consolidação do *Programa Justo Acesso* como política pública de inclusão digital e democratização da justiça. Até janeiro de 2025, foram realizados mais de 200 mil atendimentos em 23 municípios, demonstrando expansão territorial consistente e impacto social relevante. Em junho do mesmo ano, a criação de pontos de atendimento em espaços estratégicos, como o Teresina *Shopping* e o CEJUSC I, fortaleceu a aproximação do Judiciário com a população

urbana. Paralelamente, a interiorização avançou com a instalação de novas unidades em localidades remotas, garantindo que comunidades historicamente vulneráveis tivessem acesso a serviços como audiências virtuais, emissão de documentos, conciliações, ajuizamento de ações e orientação jurídica gratuita. Esse quadro dialoga diretamente com a concepção de Cappelletti; Garth (1988) e Gonçalves (2012), segundo a qual o acesso à justiça constitui o direito humano mais básico, condição de efetividade de todos os demais. Os resultados do Programa confirmam que, quando estruturada como política pública inclusiva, a tecnologia transcende a função instrumental e se torna vetor de redução de desigualdades históricas, aproximando o Judiciário da cidadania e contribuindo para a universalização do acesso jurisdicional no Piauí.

CONCLUSÃO: A pesquisa demonstrou que o Programa Justo Acesso, implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), consolidou-se como política pública estratégica para democratizar a justiça e reduzir desigualdades digitais. Entre 2024 e 2025, verificou-se ampla expansão territorial, com mais de vinte unidades em municípios não sede de comarca, garantindo atendimento a populações historicamente excluídas. Os pontos de inclusão digital ofertam ajuizamento de ações, emissão de certidões, consultas processuais, audiências virtuais e acesso a benefícios previdenciários, em parceria com Defensoria Pública, Ministério Público, TRE-PI, TRF-1, TRT-22 e OAB-PI, ampliando a efetividade e a capilaridade das ações. Assim, a experiência piauiense evidencia que tecnologia integrada a parcerias transforma a realidade social, fortalece a dignidade humana e impulsiona a universalização do acesso.

REFERÊNCIAS:

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à Justiça**. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.

CAVALCANTE, G.; AMORIM, F. A INCLUSÃO DIGITAL COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL E O ACESSO À JUSTIÇA. **Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas**, v. 23, n. 46, p. 113-128, 29 out. 2023.

GONÇALVES, V. H. P. INCLUSÃO DIGITAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL. 2012. **Dissertação** (Mestrado em Direitos Humanos) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 2012. doi:10.11606/D.2.2012.tde-30102012-092412. Acesso em: 2025-08-20.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO,
BIG TECHS E MANIPULAÇÃO
DE RESULTADOS ELEITORAIS:
A DEFESA POSSÍVEL DA
DEMOCRACIA NOS ESTADOS
NACIONAIS

LIBERDADE DE EXPRESSÃO, BIG TECHS E MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS ELEITORAIS: A DEFESA POSSÍVEL DA DEMOCRACIA NOS ESTADOS NACIONAIS

Prof. Me. Francisco de Sousa Vieira Filho (AFYA CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI)

Mayara Cristina dos Santos Palhano (AFYA CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI)

Yasmim Mendonça Furtado (AFYA CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI)

RESUMO: Nos últimos anos, o avanço da globalização por meio do crescimento tecnológico trouxe novos desafios para a defesa da democracia, como o surgimento das *big techs*, os limites da liberdade de expressão e a manipulação informacional dessa forma trazendo consequências aos resultados eleitorais. A ADI nº 7.261/DF discute a Resolução nº 23.714/2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que visa combater a desinformação no processo eleitoral, proibindo divulgar conteúdos com fatos falsos ou sem contexto. Entretanto, discussões sobre o controle das mídias sociais, trazem opiniões adversas e alegações como censura à liberdade de expressão. Porém, é de suma importância esse controle quando se trata da propagação de informações falsas, estas que comprometem a integridade do processo eleitoral e o direito à informação verídica. Por conseguinte, propusera-se investigar como assegurar a proteção da democracia diante do poder das *big techs* e na possível manipulação dos resultados eleitorais, de forma que não comprometa a liberdade de expressão. Para tanto, é necessário esclarecer como os movimentos de liberdade de expressão absoluta, com apoio das *big techs*, podem contribuir para os ataques eleitorais e fragilizar a democracia pela falta de diretrizes; apontar os desafios para alcançar o equilíbrio entre a proteção democrática e os direitos fundamentais; e demonstrar as consequências dos impactos do excesso de liberdade de expressão no ambiente comunicacional das plataformas digitais na manipulação dos resultados eleitorais. O método da pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, análise legislativa e jurisprudencial. A pesquisa defende a regulamentação das plataformas digitais para proteger direitos fundamentais e garantir a integridade da democracia, especialmente ataques em períodos eleitorais. Destacando que a falta de norma específica facilita abusos e manipulação digital, como visto em campanhas políticas atuais. Logo, finda-se que o mau uso das redes sociais pelas *big techs* enfraquece a democracia, tornando-se necessária uma regulamentação equilibrada e modernizada dessas plataformas para garantir segurança, transparência e responsabilidade, sem comprometer a liberdade de expressão.

PALAVRAS-CHAVE: *Big techs*; Defesa da democracia; Resultados eleitorais.

PROBLEMA DA PESQUISA: A manipulação dos resultados eleitorais está intimamente ligada ao conflito entre a liberdade de expressão e *big techs* – megacorporações que compõem o setor tecnológico, como Google, Meta (FaceBook, Instagram, WhatsApp), Twitter (X) e YouTube –, no qual, essa manipulação acaba transgredindo a democracia e os Estados Nacionais que se veem em posição de defendê-la. Miguel e Costa (2025) defendem que a influência dessas grandes corporações ultrapassa a comunicação individual e afeta processos políticos, econômicos e sociais em escala global. Logo, o problema de pesquisa apresenta-se: como assegurar a proteção da democracia diante do poder das *big techs* e na possível manipulação dos resultados eleitorais, sem comprometer a liberdade de expressão?

OBJETIVOS: O presente resumo tem como objetivo analisar os impactos da atuação das *big techs* na liberdade de expressão e na manipulação eleitoral. Nesse contexto, irá esclarecer como os movimentos de liberdade de expressão absoluta, com apoio das *big techs*, podem contribuir para os ataques eleitorais e fragilizar a democracia pela falta de regulamento; apontar os desafios para alcançar o equilíbrio entre a proteção democrática e os direitos fundamentais; e demonstrar as consequências dos impactos do excesso de liberdade de expressão no ambiente comunicacional das plataformas digitais na manipulação dos resultados eleitorais.

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e caráter exploratório. Foram analisados a Constituição Federal de 1988, artigos científicos, projetos de lei e notícias relacionadas ao tema. As buscas foram realizadas em bases como Google Acadêmico e SciELO. O método utilizado para a realização da pesquisa foi o dedutivo.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: Assim como os veículos tradicionais de comunicação possuem uma regulamentação própria, em que operam com responsabilidades jurídicas pré-determinadas, a comunicação digital não pode ser isenta de regulamentação. Observou-se que a falta de regulamentação causa prejuízos a direitos humanos, fundamentais e da personalidade ao deixar os usuários do ambiente digital sem as devidas regulamentações, o excesso de liberdade dificulta que o Estado proteja os direitos de seus cidadãos, os resultados eleitorais e faça a devida responsabilização dos infratores sem ferir os direitos fundamentais do mesmo. O desafio do legislador ao regulamentar a responsabilização das redes sociais e de seus usuários é conseguir fazer o equilíbrio dos direitos constitucionais dos infringentes e infringidos e do direito comercial. Afinal, no direito constitucional não existe direito absoluto. Nesse contexto, torna-se necessária a regulamentação das redes sociais, especialmente para pleitos eleitorais, para que assim possa ser evitada a manipulação e proliferação de informações distorcidas. Pinto e Moraes (2020) destacam campanhas como

a *Vote Leave* e *Leave EU*, que obtiveram êxito investindo no marketing político digital. Em sua campanha, Donald Trump investiu 44% do orçamento em propaganda tecnológica. Logo, diante da crescente influência da internet, é essencial limitar qualquer prática abusiva para manter a integridade da democracia.

CONCLUSÃO: Esta pesquisa demonstrou como o uso indevido da liberdade de expressão, por meio das *big techs*, modificou a democracia para um ambiente mais frágil. Com o uso do marketing político e a disseminação de conteúdos apelativos e falsos, manipulando a opinião pública, conclui-se que a regulamentação das redes sociais é um passo indispensável para promover um ambiente digital mais seguro, transparente e confiável. As plataformas digitais devem assumir responsabilidades proporcionais ao seu poder de influência. Por outro lado, se houver um mecanismo capaz de controlar o uso indevido das mídias sociais, as *big techs* seriam grandes aliadas da democracia, especialmente pela facilidade de busca por informações e pelo crescente uso da sociedade. Logo, fica demonstrado que, com a falta de regulamentação, as plataformas digitais tornaram-se um alvo fácil para a manipulação, entretanto cabe ao legislador buscar o equilíbrio entre o controle necessário e a garantia da liberdade de expressão, evitando tanto a censura quanto a impunidade.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em: 20 ago. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DEMOCRACIA E NOVAS TECNOLOGIAS**. Brasília: CADERNOS DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CONCRETIZANDO DIREITOS HUMANOS, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/12/cadernos-stf-liberdadeexpressaoenovastecnologias.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.

FERREIRA, Ivanir. **Tecnologias dominadas pelas big techs colocam a democracia em risco em várias frentes**. São Paulo: Jornal Usp, 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/tecnologias-dominadas-pelas-big-techs-colocam-a-democracia-em-risco-em-varias-frentes/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

MIGUEL, Maria de Fátima Nunes de Souza; COSTA, Gisele Fernandes Teixeira da. **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BIG TECHS E DESINFORMAÇÃO: COMO O DIREITO RESPONDE AOS DESAFIOS DO SÉCULO XXI?**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e

Educação, [S. l.], v. 11, n. 5, p. 172–184, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i5.18603. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/18603>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PINTO, Danielle Jacon Ayres; MORAES, Isabela. **As mídias digitais como ferramentas de manipulação de processos eleitorais democráticos**: uma análise do caso Brexit. Bogotá: Revistas de Estudios Sociales, 2020. Disponível em: <https://journals.openedition.org/revestudsoc/pdf/48686>. Acesso em: 20 ago. 2025.

O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE E
A DEFESA DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE
DIREITO: UMA ANÁLISE DA
ATUAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NOS
INQUÉRITOS CONTRA
ATOS ATENTATÓRIOS À
DEMOCRACIA

O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E A DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS INQUÉRITOS CONTRA ATOS ATENTATÓRIOS À DEMOCRACIA

Me. Francisco de Sousa Vieira Filho (UNINOVAFAPI)
Carlos Lustosa de Araújo Neto (UNINOVAFAPI)
Pedro Henrique Serafim de Santana (UNINOVAFAPI)

RESUMO: O Estado Democrático de Direito no Brasil tem enfrentado um período de notória tensão, marcado pela proliferação de atos e discursos que ameaçam as instituições e o processo democrático. Diante deste cenário, o Supremo Tribunal Federal (STF) assumiu uma posição de protagonismo na defesa da ordem constitucional, notadamente por meio da instauração e condução de inquéritos de grande repercussão. O presente resumo, portanto, tem como objetivo central analisar a atuação do STF nestes procedimentos, discutindo a natureza e os limites do controle de constitucionalidade exercido para a salvaguarda da democracia. A pesquisa foi conduzida por meio de revisão bibliográfica de doutrinas do Direito Constitucional e Processual Penal, bem como pela análise documental de decisões judiciais e peças dos referidos inquéritos. Dessa maneira, os resultados da análise apontam para uma dicotomia complexa, por um lado, a atuação do STF é compreendida como um exercício legítimo de sua função de guardião da Constituição, utilizando os instrumentos jurídicos disponíveis e necessários para conter ameaças reais e iminentes, sob outra ótica, essa mesma atuação suscita questionamentos críticos sobre um possível transbordamento de suas competências, a flexibilização de garantias processuais fundamentais e a potencial violação do sistema acusatório e da carta magna. A instrumentalização desse controle enfrenta desafios como a aparente concentração de poder na Corte, a linha tênue que separa a defesa da democracia da restrição à liberdade de expressão e a dificuldade de delinear os contornos do devido processo legal em investigações de natureza inédita, tal controle instiga críticos a questionarem o real funcionamento do sistema de “Freios e Contrapesos” de Pierre Montesquieu. Em suma, conclui-se que, embora a intervenção do STF tenha se mostrado um pilar fundamental na contenção de movimentos antidemocráticos, é imperativo um aprofundamento do debate acadêmico e jurisprudencial sobre os limites de sua jurisdição, a fim de que a defesa da democracia não se realize ao custo de enfraquecer as próprias garantias que o Estado de Direito visa proteger.

PALAVRAS-CHAVE: Controle de Constitucionalidade. Estado Democrático de Direito. Supremo Tribunal Federal.

PROBLEMA DA PESQUISA: A presente pesquisa justifica-se por sua extrema pertinência e atualidade no cenário jurídico brasileiro. O tema da atuação do Supremo Tribunal Federal na defesa do Estado Democrático de Direito levanta inúmeras discussões e questionamentos, sendo de vital importância para o Direito Constitucional do país. Todavia, a Corte, ao assumir um papel de protagonismo na condução de inquéritos contra atos antidemocráticos, gerou um intenso debate sobre os limites de sua própria jurisdição. De um lado, posiciona-se como guardião da Constituição; de outro, é questionada sobre um possível transbordamento de suas competências. Diante desse cenário, a principal indagação que motiva este estudo é: em que medida a atuação do STF na condução de tais inquéritos representa um exercício legítimo de sua função institucional de defesa da democracia e em que ponto ela tensiona os princípios fundamentais do próprio Estado de Direito que visa proteger, como a separação dos poderes e as garantias processuais individuais?

OBJETIVOS: Dado o formato conciso desta revisão bibliográfica, o objetivo central do trabalho é expor, de forma clara e objetiva, os principais argumentos que compõem o debate jurídico acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal nos inquéritos contra atos antidemocráticos. A pesquisa não pretende esgotar o tema, mas sim apresentar os dois polos da discussão. Para isso, temos como objetivos específicos da presente revisão bibliográfica: a) Identificar os fundamentos jurídicos que, segundo parte da doutrina, legitimam a atuação da Corte como guardião da Constituição; b) Descrever as principais críticas a essa mesma atuação, focando nas alegações de violação ao devido processo legal e à separação dos Poderes.

MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, que utiliza o método dedutivo para a análise do tema. A pesquisa fundamenta-se na consulta a um variado arcabouço teórico e documental, incluindo artigos científicos, publicações em revistas jurídicas e doutrinas de Direito Constitucional e Processual Penal. Para a compreensão do contexto atual e das decisões específicas, foram consultadas notícias e reportagens veiculadas em sítios eletrônicos de grande circulação, bem como documentos e julgados disponibilizados no portal oficial do Supremo Tribunal Federal. A partir desse levantamento, busca-se construir a análise necessária para atingir os objetivos propostos.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: A análise da literatura revela uma profunda tensão entre a justificativa para a atuação do Supremo Tribunal Federal e os riscos constitucionais dela decorrentes. Desse modo, constata-se que, de um lado, a gravidade das ameaças às instituições fundamenta uma resposta enérgica da Corte, em seu papel de guardião da Constituição. Por outro lado, essa mesma atuação é criticada por seu potencial de violar a

separação dos Poderes e as garantias processuais, gerando um desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos. A discussão aponta para um dilema central: a necessidade de proteger o Estado de Direito contra o perigo de enfraquecê-lo por meio de uma atuação judicial que excede seus limites tradicionais. Evidencia-se que a resposta do STF à crise institucional, embora fundamentada, força os limites da interpretação constitucional, impondo um debate sobre o papel de uma Suprema Corte em democracias sob estresse.

CONCLUSÃO: Em suma, conclui-se, a partir desta revisão bibliográfica, que a atuação do Supremo Tribunal Federal na defesa do Estado Democrático de Direito configura um dos mais complexos e relevantes paradoxos do constitucionalismo brasileiro contemporâneo. A análise dos documentos demonstra que, se por um lado a Corte age amparada por uma justificativa de guardião da democracia contra ameaças reais e concretas, por outro, sua expansão jurisdicional levanta fundadas preocupações sobre a violação de princípios estruturantes, como a separação dos Poderes e as garantias processuais individuais. A discussão que emerge desta tensão revela que o maior desafio não é validar uma tese em detrimento da outra, mas compreender como a democracia pode se defender sem se descaracterizar no processo. A resolução não passa pela anulação de um dos polos do debate, mas pela busca de um equilíbrio, ainda que precário, entre poder e limite. Portanto, a legitimidade das instituições a longo prazo dependerá da capacidade do sistema jurídico de criar mecanismos de controle e diálogo que assegurem que a defesa da democracia jamais se torne um pretexto para o enfraquecimento do próprio Direito.

REFERÊNCIAS:

CASTRO, Antônio Carlos de Almeida; STRECK, Lenio Luiz; SERRANO, Pedro. **Parecer jurídico sobre a natureza jurídica dos atos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e seus efeitos para o processo eleitoral e para a responsabilização de seus agentes.** [S. l.]: Grupo Prerrogativas, 2022.

CORRÊA, Lelio Bentes. O ativismo judicial e o sistema de freios e contrapesos. **Revista da Defensoria Pública**, Rio de Janeiro, ano VI, n. 12, p. 51-80, mai./ago. 2015.

REDAÇÃO. Atos contra a democracia que tiveram participação de Bolsonaro são alvo de inquérito. **Aventuras na História**, 10 fev. 2024. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/historia-hoje/atos-contrademocracia-que-tiveram-participacao-de-bolsonaro-sao-alvo-de-inquerito.phtml>. Acesso em: 13 ago. 2025.

VIEIRA, Oscar Vilhena. O STF e a defesa da democracia no Brasil. **Journal of Democracy em português**. junho. 2023

ENTRE ALGORITMOS
E A AGENDA 2030:
TENDÊNCIAS
CONTEMPORÂNEAS
EM DIREITO DIGITAL

ENTRE ALGORITMOS E A AGENDA 2030: TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS EM DIREITO DIGITAL

Ivana Cosme Cardozo (UESPI)
Geovana Cosme Cardozo (UNIFACID WYDEN)
Joseli Lima Magalhães (UESPI)
Marcio Antonio Sousa Da Rocha Freitas (UESPI)
João Gabriel Moreira Freitas (UNIFACID WYDEN)

RESUMO: A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no cenário jurídico, especialmente no âmbito dos tribunais superiores, por contribuir para maior celeridade, eficiência e padronização das decisões. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) incorporou a ferramenta RAFA-2030, destinada à classificação de processos e à identificação de conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo deste estudo é analisar a atuação da IA RAFA no STF e verificar sua aderência aos ODS, bem como identificar as principais tendências de pesquisa relacionadas ao Direito Digital no cenário contemporâneo. Para tanto, realizou-se uma investigação qualitativa e quantitativa, com consulta ao banco de dados do STF. Os resultados demonstraram que, em 395 processos analisados, a RAFA identificou 1.370 ocorrências relacionadas aos ODS, com destaque para o ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes – presente em todas as classes jurídicas avaliadas. Esse dado evidencia a transversalidade da pauta da integridade institucional e da eficiência, ao mesmo tempo em que confirma a capacidade da IA em mapear padrões e correlacionar indicadores jurídicos a metas globais de desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: RAFA. Tecnologia. Software.

PROBLEMA DA PESQUISA: O avanço das tecnologias tem impulsionado profundas transformações na organização e atuação do Poder Judiciário brasileiro. A crescente incorporação de ferramentas de IA, como o sistema RAFA-2030, adotado pelo STF, representa um marco na busca por eficiência, padronização e celeridade na análise processual. Contudo, o emprego de algoritmos em decisões que impactam direitos fundamentais exige reflexão crítica sobre transparência, efetiva contribuição para o fortalecimento democrático e aderência a parâmetros de justiça material. Nesse cenário, emerge a necessidade de compreender em que medida essas inovações tecnológicas se alinham aos ODS da Agenda 2030 da ONU, especialmente no que se refere à promoção de paz, justiça e instituições eficazes. Ao mesmo tempo, a relevância desse debate transcende os limites do Judiciário brasileiro, pois conecta o Direito Digital às tendências globais de investigação sobre IA e seus efeitos na sociedade. A pesquisa se justifica, portanto, pela urgência de avaliar o papel da IA na redefinição das práticas jurídicas, investigando sua contribuição para a efetividade democrática, para a redução

das desigualdades no acesso à justiça e para o fortalecimento institucional em um contexto global marcado por interdependência e inovação tecnológica.

OBJETIVOS: A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os metadados do Sistema de Inteligência Artificial – RAFA, adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de modo a verificar sua aplicabilidade na classificação de processos jurídicos e sua aderência às metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), no âmbito da Agenda 2030.

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa realizada utilizando o método quali-quantitativo, voltado à compreensão do conhecimento por meio da integração entre dados numéricos e interpretações qualitativas, permitindo contextualizar sua significância histórica e social (Souza; Kerbauy, 2017; Gatti, 2002). Procedeu-se à análise da plataforma oficial do Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente do *hotsite* Agenda 2030 (<https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/>) que utiliza a Inteligência Artificial RAFA para classificar e organizar processos judiciais (Fux *et al.*, 2022). Foram selecionadas categorias do Direito Processual, Internacional, Penal, Tributário, Ambiental, da Educação, do Consumidor e Civil, delimitando-se cinco Estados (Piauí, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais) e o Distrito Federal.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: A análise de 395 processos extraídos do *hotsite* oficial do STF, vinculado à Agenda 2030, evidenciou a relevância da ferramenta RAFA-2030 na classificação e correlação de ações judiciais com os ODS. Os dados revelaram a predominância da Ação Direta de Inconstitucionalidade (148 processos) e do Recurso Extraordinário (84), destacando a centralidade do controle de constitucionalidade como instrumento de efetivação das garantias fundamentais. A evidência dos ODS 10 (Redução das Desigualdades) e 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) refletiu a conexão entre questões socioeconômicas e desenvolvimento sustentável. Os ramos do Direito Tributário e Ambiental apresentaram maior número de ODS, demonstrando a articulação entre justiça fiscal, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Os resultados alcançados registraram que a atuação do STF atua em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante a Agenda 2030.

CONCLUSÃO: A aplicação de ferramentas de IA no Judiciário Brasileiro revela-se como vetor de inovação tecnológica e de reestruturação jurisdicional. A análise dos metadados do sistema RAFA-2030, adotado pelo STF, evidenciou a aderência de temas processuais e teses firmadas pela Corte aos ODS da Agenda 2030 da ONU. A integração dos ODS à atuação do Judiciário brasileiro representa transformação institucional, ao incorporar metas globais à rotina forense e redefinir indicadores de desempenho com base em efetividade social e fortalecimento democrático. O uso de sistemas

computacionais como a RAFA-2030 assume dimensão estratégica, otimizando gestão processual, alocação de recursos e transparência decisória. Nesse contexto, a Agenda 2030 consolida-se como eixo normativo que articula justiça, inovação e sustentabilidade, possibilitando respostas a desafios complexos em cenário global interdependente. A convergência entre Direito e tecnologia demanda equilíbrio entre objetividade algorítmica e justiça material, constituindo campo fértil para pesquisas interdisciplinares.

REFERÊNCIAS:

FUX, L. *et al.* Classificação de processos judiciais segundo Objetivos de desenvolvimento Sustentável da Agenda ONU 2030. **Revista da CGU**, v. 14, n. 26, p. 172-189, 2022.

GATTI, Bernardete Angelina. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília: **Plano Editora**, 2002.

SOUZA, K. R.; KERBAUY, M. T. M. Abordagem quanti-qualitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação. **Educação e Filosofia**, v. 31, n. 61, p. 21-44, 2017.

LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS E
A TRANSPARÊNCIA NOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS:
UMA ANÁLISE DE
CONFORMIDADE SOB A
PERCEPÇÃO POPULAR
NA CIDADE DE
TERESINA-PI

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E A TRANSPARÊNCIA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DE CONFORMIDADE SOB A PERCEPÇÃO POPULAR NA CIDADE DE TERESINA-PI

Me. Marcelo Leandro Pereira Lopes (UniNASSAU)
Esp. Sávio Luan Portela De Souza (UniNASSAU)

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo avaliar a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados no contexto da transparência nos órgãos, públicos sob a percepção popular na cidade de Teresina-PI. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem quali-quantitativa, do tipo exploratória, por meio de um formulário eletrônico estruturado no método *survey*, aplicado a 314 (trezentos e catorze) participantes durante o período de 18 de maio de 2025 a 25 de maio de 2025, com perguntas divididas em três sessões: perfil social e profissional, conhecimentos sobre a LGPD e, por fim, conhecimentos sobre a transparência, formuladas, em sua maioria, no modelo de escala *likert*. Como resultado, observou-se a necessidade de ações estratégicas integradas que unam capacitação técnica, campanhas de conscientização e fortalecimento institucional, a fim de garantir que a proteção de dados e a transparência caminhem lado a lado nos órgãos públicos, contribuindo para uma administração mais ética, segura e confiável.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Geral de Proteção de Dados; Transparência; Conscientização.

PROBLEMA DE PESQUISA: O problema de investigação consiste na avaliação da conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em relação à transparência ativa nos órgãos públicos, considerando a percepção da população residente na cidade de Teresina-PI. Desde a promulgação da LGPD, surgiram questionamentos acerca do equilíbrio entre o direito à privacidade e a obrigação de divulgar informações públicas, especialmente no que diz respeito ao uso da proteção de dados como justificativa para limitar o acesso às informações. Embora a LGPD e a Lei de Acesso à Informação (LAI) tutelarem direitos fundamentais distintos, ambos devem coexistir harmoniosamente, sem estabelecer uma hierarquia entre eles. Nesse cenário, o presente estudo busca compreender a visão dos cidadãos sobre essa relação entre proteção de dados e transparência, analisando se os órgãos públicos estão devidamente preparados para implementar a LGPD sem que haja prejuízo ao acesso às informações públicas. A hipótese central do trabalho é que existem vulnerabilidades na implementação da LGPD e na conscientização da população acerca de seus direitos, aspectos estes que podem afetar negativamente a efetividade das práticas de transparência pública.

OBJETIVOS: Este estudo tem como finalidade analisar a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por parte dos órgãos públicos de

Teresina–PI, levando em consideração a percepção da população e a necessidade de equilíbrio entre transparência ativa e proteção de dados. Para tanto, busca-se avaliar o grau de entendimento dos cidadãos acerca de seus direitos relativos à proteção de dados pessoais e ao acesso à informação, bem como compreender como eles percebem a transparência na atuação dos órgãos públicos em relação às políticas de tratamento de dados e às solicitações de consentimento. Além disso, objetiva-se identificar as principais vulnerabilidades e potencialidades na interface entre proteção de dados e transparência institucional, propondo ações integradas que envolvam capacitação técnica, campanhas educativas e fortalecimento das estruturas institucionais. A pesquisa almeja contribuir para uma administração pública mais ética, segura e confiável, alinhada aos princípios estabelecidos pela LGPD e pela Lei de Acesso à Informação, promovendo maior credibilidade da sociedade nas práticas administrativas dos entes governamentais.

MATERIAIS E MÉTODOS: A estratégia metodológica empregada neste estudo caracteriza-se por uma abordagem mista, que combina técnicas qualitativas e quantitativas a fim de oferecer uma análise mais completa da percepção popular acerca da conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nos órgãos públicos de Teresina–PI. Trata-se de uma pesquisa classificada como exploratória, cuja finalidade é aprofundar a compreensão do fenômeno em questão. Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário eletrônico estruturado no formato *survey*, aplicado entre os dias 18 e 25 de maio de 2025, contendo perguntas fechadas distribuídas em três segmentos: o perfil dos participantes, seus conhecimentos sobre a LGPD e suas percepções relacionadas à transparência pública. A amostra foi composta por 314 indivíduos, predominantemente servidores públicos com nível superior de formação acadêmica. Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas para facilitar sua análise, possibilitando a comparação das respostas e a identificação de padrões recorrentes. Além disso, realizou-se uma revisão bibliográfica fundamentada em livros, artigos científicos e legislações pertinentes ao tema, contribuindo para o embasamento teórico do presente estudo.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: A análise dos resultados da investigação revela que, embora a população de Teresina–PI reconheça a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como ferramenta para o fortalecimento da transparência governamental, persiste uma significativa insuficiência na sua implementação efetiva por parte dos órgãos públicos. Os participantes demonstraram familiaridade com seus direitos, contudo manifestaram desconfiança acerca do adequado tratamento das informações pessoais e da transparência das políticas de privacidade adotadas. Ademais, foi constatado um baixo grau de conscientização acerca da distinção entre dados públicos e protegidos, o que prejudica a plena participação social no controle das ações públicas. Autores como Mendes

(2018) e Abrusio (2019) salientam que a proteção de dados constitui um direito fundamental vinculado à dignidade e à liberdade individual, enquanto Doneda (2019) enfatiza a imprescindibilidade de assegurar o desenvolvimento livre da personalidade por meio do respeito à privacidade. A pesquisa conclui que é imprescindível promover investimentos em capacitação dos agentes públicos, campanhas educativas e fortalecimento institucional para que a LGPD desempenhe plenamente seu papel na promoção de uma administração pública mais ética, segura e confiável.

CONCLUSÃO: A análise do estudo revela que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados seja amplamente reconhecida como um instrumento que propicia maior transparência no âmbito do setor público, sua implementação efetiva nos órgãos públicos de Teresina-PI ainda enfrenta obstáculos significativos. A pesquisa constatou que a maioria dos participantes possui conhecimento acerca de seus direitos, porém demonstra pouca confiança na aplicação prática da LGPD, especialmente no que diz respeito ao tratamento adequado dos dados pessoais. Ademais, os entrevistados destacaram um baixo nível de conscientização da população sobre a distinção entre dados públicos e dados protegidos, bem como sobre o papel do Encarregado de Proteção de Dados. A falta de clareza nas políticas de privacidade e nas solicitações de consentimento foi identificada como uma barreira adicional à promoção da transparência. Diante desse cenário, o estudo conclama a necessidade de implementar estratégias integradas, envolvendo a capacitação técnica dos agentes públicos, campanhas educativas direcionadas à sociedade e o fortalecimento institucional. Essas ações são essenciais para promover o avanço simultâneo na proteção dos dados pessoais e na transparência administrativa, contribuindo para uma gestão pública mais ética, segura e confiável, em consonância com as recomendações da LGPD e da Lei de Acesso à Informação.

REFERÊNCIAS:

MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

ABRUSIO, Flávia. A proteção de dados como direito fundamental. *In*: DONEDA, Danilo (coord.). Direito à proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

CONSTRUINDO CAMINHOS: MULHERES, TRABALHO E EMPODERAMENTO

CONSTRUINDO CAMINHOS: MULHERES, TRABALHO E EMPODERAMENTO

Prof^a. Dra. Gillian Santana de Carvalho Mendes (UNINOVAFAPI)
Adriana Araújo da Silva (UNINOVAFAPI)
Andressa Oliveira Vieira (UNINOVAFAPI)
Aliny Clara Paiva Santiago (UNINOVAFAPI)
Deilson Cruz Martins de Sousa Filho (UNINOVAFAPI)
Gabriela Oliveira Uchoa (UNINOVAFAPI)
Jade Rosanne Belém Borges (UNINOVAFAPI)
Linda Inês Costa Santos (UNINOVAFAPI)
Wildon Anderson Pereira dos Santos (UNINOVAFAPI)
Yasmim Mendonça Furtado (UNINOVAFAPI)
Zaina Marina Gomes Vieira (UNINOVAFAPI)

RESUMO: O presente estudo foi fruto de projeto de extensão, referente ao apelo universal da Organização das Nações Unidas (ONU) que formulou um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS). No estudo em pauta, primou-se pela ODS 5, que trata sobre igualdade de gênero, com o intuito de analisar as dificuldades de integração da mulher no campo laboral, além de dirimir a continuidade de um cenário de sujeição da figura feminina. Assim, a solução para o problema deu-se através de uma parceria com o Instituto Federal do Piauí (IFPI), na qual foi oportunizado a aproximadamente 90 (noventa) mulheres com idades entre 30 e 65 anos, uma roda de conversa e falas expositivas, levando conhecimento sobre os direitos trabalhistas, capacitação para o início ou reinserção ao mercado de trabalho. Destarte, concluiu-se que apenas a garantia de direitos ao trabalho através da lei não é eficaz, sendo primordial o oferecimento de uma qualificação coletiva. O projeto obteve êxito ao permitir os esclarecimentos de dúvidas e elucidá-las a partir de conhecimentos jurídicos pertinentes.

PALAVRAS-CHAVE: Direito. Trabalho. Empoderamento feminino.

PROBLEMA DA PESQUISA: A Constituição brasileira de 1988 garante uma série de direitos para os cidadãos, dentre eles o direito à igualdade formal. Assim, infere-se que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Devido ao panorama histórico de desvalorização do sexo feminino em detrimento da supervalorização da figura masculina, as mulheres lutaram e continuam a lutar para conquistarem seu espaço no mercado de trabalho. De acordo com Tonelli (2023, p. 2) o homem era visto como o “trabalhador, chefe de família e o principal salário da família”, com isso a mulher ficava encarregada de atividades no âmbito doméstico. Ainda hoje subsistem discriminações e divergências de oportunidades no mercado de trabalho, uma vez que existem desafios substanciais, como desigualdades salariais, dificuldade de inserção no meio, a baixa representação em cargos de liderança, discriminação e preconceito na contratação. Portanto, evidencia-se a importância do tema, haja vista que apenas a existência de leis não é suficiente para a inserção no setor profissional. Portanto, surge o principal problema da pesquisa, “como contornar o panorama de segregação

ocupacional do gênero feminino e oportunizar caminhos para a efetivação dos direitos garantidos a elas?”

OBJETIVOS: O presente projeto se dedicou a promover a sensibilização e o respeito nas relações de trabalho, combatendo o sexismo e a discriminação de gênero através de palestras, as quais puderam informar, capacitar e encorajar mulheres, de diferentes idades, que desejam ingressar e crescer no mercado de trabalho, proporcionando oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional. Objetivou, também, contribuir para a construção de um atual ou futuro ambiente de trabalho – seja ele qual for – justo e inclusivo para todas, elucidando questões de gênero, além de promover a inclusão e o empoderamento das mulheres em diferentes setores da sociedade. Tendo em conta o reconhecimento das dificuldades de ascensão no mercado de trabalho suprimir as barreiras que persistem e impedem a equidade de gênero é imperioso, de forma a erradicar os ideais e estereótipos de uma sociedade habituada a acreditar que as mulheres, em contexto de desigualdade estrutural, não são dignas de serem respeitadas no ambiente de trabalho, estes predominantemente masculinos. Reafirma-se, portanto, a necessidade de valorizar o trabalho feminino, de maneira inclusiva, ética e justa, reforçando o compromisso e o objetivo inicial deste projeto para que todas as mulheres possam exercer seus direitos, ocupando espaços na sociedade com a devida capacitação.

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa realizada pelos alunos do Curso de Direito, utilizando o método hipotético – dedutivo, com pesquisa e revisão de bibliografia, artigos científicos, e reportagens sobre o tema. O projeto teve início a partir da identificação das necessidades do público-alvo, permitindo a criação de um plano detalhado com objetivos, atividades, cronograma, recursos necessários, momento de roda de conversa com os expositores e organizadores do evento, tendo sido executado no Instituto Federal do Piauí (IFPI) com, aproximadamente, 90 (noventa) mulheres, integrantes do curso de qualificação “Projeto Mulheres Mil”, com a faixa etária entre 30 a 65 anos, focando na promoção da equidade de gênero, assim como da importância de ocuparem os seus lugares no mercado de trabalho, através de falas dos estudantes e de profissionais convidados a compor o projeto. Com o intuito de cumprir com o objetivo geral do projeto, as exposições abordaram temas como: “A Psicologia Organizacional, a autossabotagem e a autoestima no ambiente do trabalho”, “Explorando Oportunidades Profissionais” e “Conhecendo seus Direitos Trabalhistas”, todas voltadas à questão da equidade de gênero e participação plena na vida política, econômica e pública.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: Em momento posterior a execução do presente projeto, através do “Projeto Mulheres Mil”, teve-se informações de que o Projeto em pauta havia sido um sucesso, a discussão sobre a importância de se debater e sensibilizar mulheres quanto ao empoderamento feminino, incentivar e ajudá-las a reconhecer o espaço que elas ocupam na sociedade e o conhecimento de direitos trabalhistas que são importantes para que tenham êxito foi impactante. Ao desenvolver o projeto

o plano idealizado para que mulheres adultas que são donas de seus lares tenha uma visão empreendedora e possam criar e administrar seus negócios para terem melhores condições de vida foi de grande importância para o Projeto do IFPI “Mulheres Mil”. Ademais, no decorrer do evento observou-se o quanto essas mulheres estavam ávidas por incentivos e informações. Tem-se como reflexão coletiva a relevância da assiduidade de projetos desse porte. A ação desenvolvida pelos graduandos do Curso de Direito do Centro Universitário UNINOVAFAPI em parceria com o Instituto Federal do Piauí contou com um público bem participativo e engajado, onde todos que dele participaram fizeram elogios e solicitações de continuação de projetos como o que foi desenvolvido na atividade de extensão.

CONCLUSÃO: Em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que possui como objetivo “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública”, o projeto implementado por professora e estudantes do Curso de Direito do Centro Universitário UNINOVAFAPI foi logrado com êxito, deixando na comunidade beneficiada a certeza de que é preciso que se fale sobre a igualdade da mulher, não apenas no mercado de trabalho, mas em todas as áreas sociais, possibilitando conhecimentos jurídicos e a assertiva de que elas têm o poder de ocupar lugares de liderança, que são livres para serem administradoras de suas casas, de seus empreendimentos e de suas vidas, e que possuem voz e lugar na vida pública, social e política.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: Igualdade de gênero**. Nova Iorque: Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5>. Acesso em: 20 ago. 2025.

TONELLI, Maria José. Nada de Novo no Front: As Mulheres no Mercado de Trabalho. **Revista de Administração Contemporânea**, Rio Grande do Sul, v. 27, n. 2, p. 1-15, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/YftdG3VDmbffXZjNrQ6nrQn/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 20 ago. 2025.